

EMBRIONAL RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ULARNING DAVRLARI

Aliyeva Durdonaxon Shukurullo qizi

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti biologiya fakulteti biologiya yo`nalishi talabasi

Annotatsiya - Ushbu maqola orqali yuksak mavjudot ya`ni odamning embrional bosqichlari va rivojlanish jarayonida qisqacha to`htalib o`tamiz bu tirik organizimning dastlabki bosqichlari va atavizm hodisalarida ro`y beradigan jarayonlar orqali barcha tirik organizimlarning kelib chiqishini anglash mumkin.

Annotation - through this article, we will briefly dwell on the embryonic stages and development process of a high being, that is, a person, the first stages of this living organism and the processes that occur in the events of atavism, it is possible to understand the origin of all living organisms.

Аннотация - посредством данной статьи мы кратко остановимся на зародышевых стадиях и процессе развития высшего существа, то есть человека, первых стадиях этого живого организма и процессах, происходящих в явлениях атавизма, можно понять происхождение всех живых организмов.

Kalit so`zlar- ontogenez, filogenezi, yadro parda, xromosomalar, vorsinkalar, gemofiliya, menstruatsiya, ejakulyatsiya.

Tirik mavjudotlarning o`zlariga o`xshash nasllarni bunyod etish xususiyati irsiyat deyiladi. Avlodlardagi organizimning asosiy xossalari va xususiyatlari (tashqi belgilar, xarakterlar, ya`ni oliy nerv faoliyatlari) nasldan naslga o'tadi. Ammo tashqi muhit o'zgarishi bilan bu ko'rsatkichlar ham o'zgarib, nasi o`zining qator xususiyatlarini o`zgartirishi mumkin.

Irsiyat organizimning filogenezi (tarixiy rivojlanishi)da tashqi va ichki muhit ta'siriga qarab shakllanadi va belgi, xususiyatlarni nasllarga o`tkazadi. Irsiy belgilarning nasldan naslga o`tish qonun-qoidalarini xromosoma nazariyasi orqali tushuntirish mumkin. Jumladan, hujayralarning bo`linishida yadrosining bo`linishi muhim ahamiyatga egadir. Yadro parda, bo'yalmaydigan (axromatik) ip va bo'lakchalar ko'rinishida to`r orasida joylashgan bo'yaluvchi qism (xromatin), yadro shirasi (asosiy massa) va yadrochalardan iborat. Hujayralar mitotik bo'linganda yadro xromatini mitoz to'riga to'planadi. Xromatinli to'r asta-sekin qalinlashib ayrim

bo'lakchalar (xromosomalar)ga bo'linadi. Yadrocha yo'qolib, o'mida ikkita tuzilma (sentrion) paydo bo'ladi. Bular yadroning ikki tomoniga (qutbga) ajraladi. Bu vaqtda yadro pardasi erib, axromatik modda hujayra protoplazmasi bilan qo'shilib, qattiqlashadi-da, iplar ko'rinishidagi sentriollar o'rtasida joylashadi. Ayni vaqtda har bir xromosoma ikkiga bo'inib, juft-juft bo'lib joylashadi. Keyinchalik xromosomalariga birikkan axromatinli iplar

qisqarib, bir-biridan ajralgan xromosomalarning yarim bo'lakchalarini qutblar tomon tortadi. Qutblarda xromosomalar qisqarib, ip koptogini hosil qilib, shakllanayotgan yangi yadro xromatiniga aylanadi. Ota-onalardan birida nasldan naslga o'tadigan patologik alomatlar (qo'l yoki oyoq barmoqlarining bir-biriga yopishishi, barmoqlarning kalta

bo'lishi, eshituv nervining tug'ma atrofiyasi va b.q.) bo'lsa, unga dominant tip deyiladi. Ana shunday genni tashuvchi ota yoki ona nikohlanganda avlodda yuqorida keltirilgan nuqsonlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaqin qarindoshlardan qiz olib, qiz bermagan ma'qul. tug'ilishi ehtimoli bor. Ba'zan (faqat erkaklarda) qonning yetarlicha ivimasligi (gemofiliya) kuzatiladi. Bunday kasallikka x-xromosoma geni sabab bo'ladi. U nasldan-naslga faqat ayollar orqali o'tadi. Gemofiliya geni bo'lgan x-xromosomani tashuvchi ayoldan tug'ilgan o'g'il bolalarning qariyb 50% ida qon ivimaslik kasalligi kuzatiladi. Bunday kasallik qizlarda uchramaydi. Gemofiliyali erkak bilan geni bo'lgan ayol (qarindoshlar) o'rtasidagi nikohdan tug'iladigan bolalar yashashga layoqatsiz bo'ladi. Ba'zan qizil va yashil ranglarni farq qila olmaydigan (daltonizm) bola tug'iladi. Bu nuqson nasldan-naslga o'tishi mumkin. Bulardan tashqari, tug'ma kar-soqov va ruhiy kasal bolalar ham tug'iladi. Xromosoma kasalliklari xromosomalar sonining o'zgarishi natijasida paydo

bo'ladi. Gametalar yetilayotganda xromosomalardan bir jufti ajralib, urug' hujayrasiga qo'shilishi yoki aksincha, xromosomalar yetishmasligi

natijasida rivojlanuvchi organizmning barcha hujayralari buzilgan xromosomalar to'plamini tutadi. X-xromosomaning zigotada bo'lmasligi (O) homilani halokatga uchratadi. XXU, XO

va XXX hollarda organizm rivojlanishida turlicha o'zgarishlar bo'ladi. Xromosomalar kompleksining buzilishi jinsiy xromosomalargagina emas, balki ularning har bir juftiga ham bog'liq. Ona qornida murtakning rivojlanishi. Bu davrda murtak hujayralari hisobidan murtak pardasi hosil bo'ladi. Murtak parda sirtida qon tomirlari bilan ta'minlangan vorsinkalar paydo bo'ladi (rasm). Vorsinkalar orqali murtak ona organizmidan kislorod va oziq moddalar olib turadi. Tez orada vorsinka pardasi ichida yana bitta yupqa parda hosil qiladi. Bu parda o'sib pufakka aylanadi. Murtak ana shu pufak ichidagi suyuqlikda suzib yuradi. Pufak murtakni shikastlanishdan himoya qiladi. Yo'ldoshning hosil bo'lishi. Murtakning rivojlanishi davrida qon tomiriga ega bo'lgan vorsinkalar murtak pardasining faqat bachadon devoriga qaragan tomonida saqlanib qoladi. Ana shu vorsinkalar o'sib, bachadonning qon tomirlarga boy bo'lgan shilimshiq pardasiga chuqurroq botib kiradi. Yo'ldosh murtak parda vorsinkalari va bachadon devori shilliq pardasining birga yopishib o'sishidan hosil bo'ladi. Yo'ldoshning hosil bo'lishi bilan ona qornida rivojlanishning homila davri boshlanadi (rasm). Yo'ldoshdagi kapillarlar orqali ona organizmi bilan homila o'rtasida gaz va oziq moddalar almashinib turadi. Homilaning rivojlanishi. Homila bachadonda tez rivojlanib, bir oylikda uning boshi tanasining uchdan bir qismini tashkil etadi; ko'zlari shakllana boshlaydi. Bir oylik homilaning barmoqlari bo'ladi. 2 oylik homila 3 cm ga yetadi, uning ko'rinishi odamga o'xshaydi. 3 oylik homilaning deyarli barcha organlari rivojlangan bo'ladi.

4—5 oylik homilaning yuragi ura boshlaydi. Bu davrdan boshlab homilaning o'sishi tezlashadi. Homilaning og'irligi 5 oylik davrida 500 g, tug'ilishidan oldin 3 3,5 kg ga yetadi. Bolaning tug'ilishi. Tug'ish gipofiz bezi ishlab chiqaradigan gormon bilan bog'liq Gormon ta'sirida bachadon devori kuchli qisqarib, to'lg'oq boshlanadi.

Muskullar qisqarishi tufayli homila bachadondan jinsiy qin tomonga suriladi.

Tug'ilgan chaqaloqning yig'isi uning o'pka

bilan nafas ola boshlaganligini bildiradi.

Doya - akusher chaqaloqning kindigini kesib, yoidoshdan ajratadi va kesilgan kindik uchini

bog'lab qo'yadi. Homiladorlik - bo'lg'usi farzandning bachadonda rivojlanish davri

bo'lib, 270-280 kun davom etadi. Menstruatsiya siklining to'xtashi, uyqu bosishi,

ko'ngil ay nab turishi, sut bezlarining yiriklashuvi homiladorlikning asosiy belgilari hisoblanadi. Homilador ayol shifokor nazorati ostida boladi,

Ejakulyatsiya natijasida tuxumga kimyoviy ta'sir ko'rsatadigan 300 millionga yaqin sperma hosil bo'ladi. Ayol kanaliga kirgandan so'ng, erkaklar jinsiy hujayralari qondagi kimyoviy modifikatsiyaga uchraydi va plazma membranasidagi lipidlar va glikoproteinlar konstitutsiyasini o'zgartiradi.

Har bir tirik organizm nasl qoldirish xususiyatiga ega bu 2 xil yo'l bilan amalga oshadi jinsiy va jinssiz yo'llar bilan amalga oshadi insonlar esa jinsiy yo'l bilan ko'payadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gilbert S.F. (2000) Rivojlanish biologiyasi. 6-nashr. Sanderlend (MA): Sinauer Associates.
2. Qiyosiy embriologiya. Mavjud: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9974> Gilbert, S. F. (2005).
3. Rivojlanish biologiyasi. Panamerican Medical Ed. Gomes de Ferraris, M. E. & Campos Muñoz, A. (2009).
4. Og'iz gistologiyasi, embriologiyasi va to'qima muhandisligi. Panamerican Medical Ed.
5. Gratacós, E. (2007). Xomilalik tibbiyot. Panamerican Medical Ed.
6. Rohen, J. W., va Lutjen-Drecoll, E. (2007). Funktsional embriologiya: rivojlanish biologiyasining istiqboli.